

Gli attori del *cultus deorum* a Roma

Origini e caratteristiche dei collegi sacerdotali romani (pontefici, vestali, auguri)

Emanuele Pone

Abstract

L'antica Roma era caratterizzata da una complessa struttura religiosa in cui i collegi sacerdotali svolgevano un ruolo cruciale nella vita pubblica e privata. Questo articolo esplora le origini, le funzioni e le particolarità di tre tra i più importanti collegi sacerdotali romani: i Pontefici, le Vestali e gli Auguri, evidenziando come il concetto di sacerdozio fosse intrinsecamente legato alla collegialità. Attraverso la loro analisi l'articolo offre una panoramica sulla complessità del sistema religioso romano, dove il sacerdozio non era concepito come una figura singola e isolata, ma come un'attività collegiale. Questa caratteristica influenzò profondamente la cultura, la politica e la vita quotidiana dei Romani, dimostrando come l'azione congiunta dei collegi sacerdotali fosse essenziale per il mantenimento dell'ordine religioso e sociale.

Introduzione

Per lungo tempo si è dibattuto sull'origine, sulla natura e sulle caratteristiche della religione "romana", sebbene dovrebbe parlarsi di comportamento religioso romano, perché nella realtà esistevano più religioni "romane"¹. In questa sede non verrà analizzata la problematica se è giusto definire quella romana una religione, oppure sul corretto senso etimologico del termine *religio*², ma ci focalizzeremo nell'espone il ventaglio delle peculiarità principali del sistema culturale. La prima fra queste è il vero senso di questo culto antico, che pervade ogni aspetto della vita di un individuo, sia nei rapporti pubblici e sociali, come la politica e la gestione della *res pubblica*, sia nei rapporti privati e domestici. A differenza del concetto odierno di religione, nel mondo romano essa non è mai separata dalla vita sociale, non c'erano distinzioni tra atti religiosi e atti pubblici.³ La politica è fondata, infatti, sulla religione, così come le istituzioni, le leggi e i magistrati che sono anche sacerdoti che devono officiare nei più importanti rituali e sacrifici pubblici fin dal momento della loro investitura⁴. Un'altra singolarità del credo romano è la sua natura pratica e ritualistica: non vi sono dogmi, precetti o atti di fede⁵. I rapporti tra gli uomini e gli dèi, sono regolati dallo *ius sacrum*, ossia l'insieme delle regole e dei comportamenti corretti da tenere nei confronti delle divinità per assicurarsi il loro favore. Di fatto un individuo è definito *pious* non in quanto fedele alla divinità, bensì giusto, perché è sufficiente osservare nei minimi dettagli tutte le pratiche di un atto rituale⁶. Ogni parola, ogni gesto, ogni formula ha un suo significato preciso e contribuisce a mantenere stabile il legame con le divinità. Colui che compie l'atto sacro è il sacerdote, che nel mondo romano, in occasioni di rituali pubblici o statali, è un magistrato dell'ordine senatorio o equestre. Viste le

¹ JACQUES, SCHEID 2005, p. 145.

² Sul significato di *religio* e sull'etimologia di religione vd. SMITH 1998; DE SANCTIS 2012, pp. 18-23.

³ JACQUES, SCHEID 2005, p. 146.

⁴ DE SANCTIS 2012, p. 23.

⁵ vd. SCHEID 2011.

⁶ DE SANCTIS 2012, p. 30.

molteplici forme di devozione del mondo romano, che spesso derivano da influenze etrusco-italiche, latine ed elleniche, le figure sacerdotali sono molte e diversificate, e seguono un preciso ordine gerarchico sulla base dei compiti loro richiesti⁷. Ogni categoria sacerdotale è organizzata in collegi, ovvero un insieme di organizzazioni di natura sacra e politica, ognuno deputato a funzioni e competenze specifiche al fine di amministrare i *sacra* e garantire la continuità delle tradizioni religiose nel tempo⁸.

Il collegio dei pontefici e la figura del pontifex maximus

Il più importante collegio sacerdotale romano è quello dei pontefici, diretto dalla massima autorità religiosa, il pontefice massimo. L'origine etimologica è stata al centro di un lungo dibattito fin dall'antichità: il nome della più importante figura religiosa romana a partire dall'età repubblicana deriverebbe da *pons* (ponte) e *facere* (nel senso di costruire), secondo le ipotesi di Varrone (*Varro ling. 5. 83.*) e Dionigi di Alicarnasso (*Dionys. Ant. 2. 73. 1.; 3. 45. 2.*), in quanto sarebbero stati i pontefici a costruire e a restaurare il primo ponte in legno di Roma, ossia il ponte Sublicio.⁹ Non mancano anche teorie riguardo alla costruzione di ponti "spirituali" e di collegamento tra il mondo umano e quello celeste degli dèi.¹⁰

Lo storico Livio (*Liv. 1. 20. 5.*) narra le loro origini, la cui istituzione risalirebbe al secondo re di Roma, Numa Pompilio, il quale scelse tra i patrizi cinque senatori. Requisito imprescindibile per diventare pontefice era infatti appartenere al patriziato. Per tale ragione fino alla fine della repubblica solo i patrizi potevano ambire alla carica di *pontifex maximus*.

In età monarchica, tuttavia, la figura del pontefice non era di primaria importanza come accade invece dall'età repubblicana. Come narrato da Festo (*Fest. verb. sign. ed. Lindsay pp. 198-200*) al vertice, infatti, vi era il re, intermediario assoluto tra le divinità e gli uomini, seguito dai tre *flamines maiores* (*Dialis, Martialis, Quirinalis*) e relegato al quinto posto il pontefice massimo, considerato come "arbitro delle cose divine e umane". Con la cacciata dei Tarquini ecco che l'ordine viene capovolto, dove il pontefice massimo assolve tutti gli incarichi religiosi detenuti dal re.

Dal racconto di Livio apprendiamo anche i doveri dei pontefici. Essi erano responsabili di ogni aspetto della religione: formazione del calendario con le relative feste, organizzazione dei sacrifici in determinati giorni, la scelta del tipo di vittime sacrificali, conoscenza delle formule e preghiere necessarie alle celebrazioni dei riti e, infine, rendicontare al termine di ogni anno tutti gli eventi storici dell'Urbe (*Annales maximi*) su apposite tavolette (*tabulae dealbatae*) che erano affisse al muro della *Regia*, la loro residenza all'interno del Foro romano.¹¹ Centrale nell'operato dei pontefici era la gestione sia dello spazio che del tempo.¹² L'amministrazione della memoria pubblica dell'Urbe, tramite l'archiviazione degli *Annales*, nonché la facoltà di indicare la qualità giuridica dei giorni, cioè i *dies fasti* per lo svolgimento delle attività politiche e i *dies nefasti* interamente dedicati ai culti delle

⁷ SCHEID 1989, pp.45-79.

⁸ La parola latina *sacra* indica le cerimonie religiose, che costituiscono l'essenza stessa del sistema religioso romano. Ne esistono di due tipi: i *sacra publica*, di natura collettiva e officiati dai rappresentanti statali (magistrati e sacerdoti); e i *sacra privata*, eseguiti esclusivamente a spese private tra le mura domestiche e all'intero dei gruppi familiari guidati dai *pater familias*. (DE SANCTIS 2012, pp. 71-77).

⁹ Beard et al. 1998, p. 195.

¹⁰ CHAMPEAUX 2002, p. 73.

¹¹ Per approfondire la storia della *Regia* e delle sue fasi cronologiche vd. COARELLI 2008, pp. 95-98.

¹² DE SANCTIS 2012, pp. 117-118.

divinità, consentono di fatto ai pontefici di organizzare il tempo.¹³ Per quanto riguarda la gestione dello spazio sacro, dopo la costruzione di un tempio spettava al pontefice officiare tutti i rituali di consacrazione, nello specifico rendere quello spazio una proprietà del *deus*, cui il tempio è dedicato. In aggiunta, la loro conoscenza permette di racchiudere ogni aspetto della realtà che circonda il cittadino romano entro determinate categorie: i pontefici conoscono esattamente ciò che è sacro, come un tempio, ciò che è santo, come le mura e il pomerio, ciò che è religioso, come una tomba, e ciò che è profano (Macr. Sat. 3. 3. 1.). Inoltre, come intermediari tra le divinità e gli umani, i pontefici erano impegnati nel mantenere intatta la *pax deorum*, una sorta di comune convivenza tra gli uomini e gli dèi che assicurava appunto pace e prosperità alla città. Per tale ragione, si rese necessario per i pontefici studiare e imparare i segni divini, come fulmini o altri eventi soprannaturali, in modo tale da spiare eventuali *prodigia* annunciati dagli dèi con il fine ultimo di ristabilire la pace divina¹⁴.

A livello giuridico la figura del pontefice massimo godeva della *sacrosanctitas*. Si trattava di uno strumento giuridico che garantiva l'immunità politica contro processi e condanne e di cui solo il tribunato della plebe poteva vantare l'utilizzo. Il ruolo di pontefice massimo divenne così radicato negli affari politici di Roma da diventare la posizione più elevata e prestigiosa da raggiungere per i senatori nella propria carriera politica¹⁵.

Nel 12 a.C. Augusto acquisì il pontificato massimo in seguito alla morte del triumviro Marco Emilio Lepido. Ottenendo la carica religiosa più prestigiosa del mondo romano e associandola di fatto alla sola figura del *princeps*, Augusto attuò la rinascita dei culti di Roma e delle cariche sacerdotali che nel corso del tempo avevano perso sempre più potere¹⁶. Questa grande opera di ricostruzione del sacro a Roma, che comprese il restauro di 82 templi, come dichiarato dal *princeps* stesso nelle sue *Res Gestae*, la riorganizzazione dei più importanti collegi sacerdotali lasciati vuoti nel tempo, la rivitalizzazione di culti e riti arcaici, consentì ad Augusto, e di riflesso a tutti i successivi imperatori fino all'avvento del cristianesimo, di creare un rapporto unico ed esclusivo col sacro, divenendo l'unico referente tra gli dèi celesti e il mondo umano.¹⁷

Flamines maiores e minores

Il termine *flamen* deriverebbe dal termine *filum* o *filamen* che indica la benda di lana bianca che ornava il caratteristico copricapo dei flomini¹⁸. Il loro numero era complessivamente 15, erano

Figura 1: Augusto di Via Labicana, capite velato e nelle vesti di pontefice massimo.

Foto da

https://it.wikipedia.org/wiki/Augusto_di_via_Labicana

¹³ DE SANCTIS 2012, p. 121-124.

¹⁴ RAVIZZA 2020, p. 23.

¹⁵ MEADE 2021, p. 46.

¹⁶ CHAMPEAUX 2002, pp. 125-136.

¹⁷ CHAMPEAUX 2002, p. 126.

¹⁸ DE SANCTIS 2012, p. 112.

sacerdoti specializzati nella gestione di un singolo culto divino, nonché simboli di un'antichissima tradizione religiosa risalente ai tempi dei re. Secondo Livio (*Liv.* 1.20.) l'organizzazione del gruppo dei *flamines maiores* e *minores* è ad opera di Numa Pompilio. I primi, scelti tra i patrizi, erano responsabili dei culti più importanti di Roma, ossia quelli di Giove, Marte e Quirino, che riflettevano la natura politica e militare della città. Gli altri dodici *flamines* erano responsabili di culti di divinità "minori" ed erano scelti tra le genti plebee¹⁹. Di questi flaminii minori non possediamo sufficienti dati per comprendere al meglio le caratteristiche dei loro compiti, ma grazie alle testimonianze letterarie di Varrone (*Varro. ling.* 7. 44.)²⁰, Cicerone (*Cic. Brutus* 14. 56.)²¹, Festo (*Fest. verb. sign.* ed. Lindsay p. 238)²², Macrobio (*Macr. Sat.* 1. 12. 18.)²³ e Servio (*Serv. Ad Georgica* 1. 21.)²⁴ conosciamo in parte le divinità che essi servivano: Vulcano, Palatua, Cerere, Portumno, Flora, Carmenta, Pomona, Furrina, Falacer, Voltumno. Ad oggi è opinione comune ritenere questo gruppo di divinità appartenenti al mondo rurale, nonché legate ai cicli di fertilità terrestre²⁵. In età repubblicana tutti i flaminii erano nominati dai pontefici e in seguito erano necessariamente sottoposti allo strumento della *inauguratio*, dovevano cioè essere approvati dalle divinità²⁶.

Dei tre flaminii maggiori quello di Giove (*Dium*) è per importanza e antichità il più autorevole. Il *Dialis* è l'unico flamine ad avere la facoltà di partecipare a tutte le riunioni del Senato. A livello religioso egli non solo si occupava del culto civico per eccellenza dei romani, ma rappresentava in terra la divinità stessa²⁷. Per tale ragione, più di chiunque altro flamine, il *Dialis* era costretto a rispettare una serie di regole e prescrizioni affinché egli non entrasse mai in contatto con forme impure, come la guerra e la morte²⁸. Inoltre, per il *Dialis* qualsiasi giorno era dedicato alla divinità e non gli era consentito di lavorare²⁹. Di lui Aulo Gellio scriveva: "*Dialis cotidie feriatu est*" (*Gell.* 10. 15. 16.). A tal proposito il flamine era seguito da araldi che preannunciavano il suo arrivo per interrompere qualsiasi attività lavorativa al suo passaggio³⁰. Anche la moglie del flamine di Giove era una sacerdotessa, detta flaminica, che gestiva il culto di Giunone, e, come il marito, anche lei era tenuta a seguire determinati obblighi religiosi³¹. Le pesanti e numerose costrizioni cui era sottoposto il *Dialis* sono oggetto di indagine e anche di scherno da parte di Plutarco, il quale evidenzia il carattere austero di questa antica istituzione³². Nel corso dell'età repubblicana, forse anche a causa di questa pesante austerità, la figura del *Dialis* perse sempre più importanza in maniera progressiva fino a quando nel 87 a.C. l'ultimo *flamen* di Giove morì lasciando il posto vacante per più di settant'anni.

¹⁹ DE SANCTIS 2012, p. 112.

²⁰ Varrone nomina sei *flamines* minore creati da Numa: *Volturnalem, Palatualem, Furinalem, Floralem, Falacrem et Pomonalem*.

²¹ Cicerone riporta il nome di un *flamen Carmentalis*, Marco Popilio Lenate vissuto nella metà del IV secolo a.C. (DE SANCTIS 2012, p. 113).

²² Festo cita un *flamen Portunalis* per un rito di tipo agrario (DE SANCTIS 2012, p. 113).

²³ Macrobio specifica che un *flamen Volcanalis* eseguiva un sacrificio a Maia, moglie di Vulcano, alle calende di maggio (DE SANCTIS 2012, p. 113).

²⁴ Il *flamen Cerialis* compare in un rito per *Tellus* e Cerere (DE SANCTIS 2012, p. 113).

²⁵ Per un maggiore approfondimento sulle figure dei flaminii minori e sulle divinità ad essi associati vd. PASQUALINI 2006, pp. 437-452.

²⁶ DE SANCTIS 2012, p. 112.

²⁷ CHAMPEAUX 2002, p. 40.

²⁸ Il *Dialis* non poteva montare a cavallo, simbolo militare, né vedere l'esercito né trovarsi in presenza di una tomba.

²⁹ RAVIZZA 2020, p. 26.

³⁰ RAVIZZA 2020, p. 26.

³¹ RAVIZZA 2020, p. 27.

³² Nelle *Questiones Romanae* il *Dialis* è il protagonista del racconto. Plutarco analizza tutti gli obblighi religiosi cui era sottoposto, definendo la sua figura "*una statua vivente e sacra di Giove*".

Infatti, per rivedere nuovamente il flamine di Giove bisognerà aspettare l'11 a.C. quando Augusto nominò un nuovo *flamen* nell'ottica del programma di rifondazione religiosa³³.

Poche notizie, invece, possediamo rispetto al *Martialis* ed al *Quirinalis*. Del flamine di Marte senza dubbio si mette in relazione il suo legame con la divinità guerriera per eccellenza dei romani, nonché divinità paterna della nascita di Roma, Marte³⁴. Il legame del flamine di Marte con la guerra è testimoniato anche da Plutarco (Plut. *Quest. Rom.* 40), e infatti la casa del *Martialis* era fuori città, vale a dire fuori dal pomerio dove l'attività bellica era consentita³⁵. Per quanto riguarda l'aspetto rituale molto probabilmente il sacerdote di Marte officiava il misterioso e arcaico rito dell'*equus october* in onore del dio il 15 ottobre, una festa che chiudeva il ciclo celebrativo della stagione bellica³⁶.

Il terzo ed ultimo flamine maggiore, il *Quirinalis*, presenziava diversi riti di carattere propiziatorio e agricolo, tra cui i *Robigalia*, i *Consualia* e i *Larentalia*, celebrati rispettivamente il 25 aprile, il 21 agosto e il 23 dicembre³⁷. Durante il rito dei *Robigalia*, alle porte della primavera, il *flamen* aveva il compito di scongiurare la distruzione del grano causata dalla ruggine (*robigo*); questa era impersonata dal dio Robigus, il quale per essere placato necessitava un sacrificio di un'agnella e di una cagna rossa all'interno di un bosco sacro, mentre le loro interiora erano gettate nel fuoco³⁸. Nei *Consualia* si celebrava la protezione del grano dopo il suo immagazzinamento posto sotto la tutela del dio agricolo Conso³⁹, che aveva un proprio altare sotterraneo nella valle del Circo Massimo⁴⁰. Infine, nella festa dei *Larentalia* in onore dei *Lares*, divinità benevoli poste a protezione delle case e delle famiglie, come ci narra Aulo Gellio (Gell. 7. 5. 7.), il flamine di Quirino eseguiva sacrifici sull'ara di Acca Larenzia, nutrice di Romolo e Remo e in seguito identificata come dea dell'oltretomba, che si trovava ai piedi dell'Aventino nei pressi del Velabro.⁴¹

Figura 2 Rilievo sul lato occidentale dell'Ara Pacis a Roma raffigurante una processione con Augusto capite velato assieme ai flamines con indosso il tipico copricapo a punta. Foto da

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ara_pacis_fregio_lato_ovest_2_A.JPG

³³ DE SANCTIS 2012, p. 115.

³⁴ I gemelli Romolo e Remo erano figli della sacerdotessa Rea Silvia e del dio Marte.

³⁵ RAVIZZA 2020, p. 27.

³⁶ Per approfondire le caratteristiche del rito dell'*Equus october* vd. PALOMBI 2016, pp. 227-232.

³⁷ DE SANCTIS 2012, p. 114.

³⁸ RAVIZZA 2020, p. 30.

³⁹ Le caratteristiche del rito dei *Consualia* sono narrate da Dionigi di Alicarnasso (Dionys. *ant.* 2. 31. 2.) e da Tertulliano che menziona la presenza del *flamen Quirinalis* accanto alle Vestali (Tert. *spect.* 5. 7.).

⁴⁰ CHAMPEAUX 2002, p. 30.

⁴¹ RAVIZZA 2020, p. 31.

Le vergini Vestali

L'unico grande corpo sacerdotale riservato al sesso femminile è quello delle *virgines Vestalis*. Reclutate fin da bambine tra le più importanti famiglie aristocratiche, le sacerdotesse di Vesta avevano il dovere di mantenere sempre acceso il sacro fuoco, considerato puro e incorrotto come le sacerdotesse vergini che dovevano custodirlo.⁴² Sebbene secondo la tradizione l'istituzione di questo sacerdozio femminile risalga al re Numa Pompilio (Plut. *Num.* 9. 10.), è probabile che il culto di Vesta e le sacerdotesse vergini fossero diffuse anche nei centri latini⁴³. La scelta delle fanciulle aristocratiche, detta *captio*, che avevano un'età compresa tra i 6 e 10 anni, avveniva per mano del re e successivamente in età repubblicana ad opera del pontefice massimo.⁴⁴ Dal momento della scelta le ragazze dovevano prestare servizio alla dea per i successivi 30 anni. Prerogativa indiscutibile era la verginità, la cui perdita durante il servizio di vestale decretava una atroce punizione che portava alla morte⁴⁵.

Una volta abbandonata la casa familiare, le 6 vestali scelte dal pontefice massimo erano obbligate a vivere nella Casa delle Vestali, nota come *Atrium Vestae*, un complesso di alloggi e ambienti per il culto strutturalmente connesso al tempio di Vesta e alla *Regia*, residenza del pontefice, sulla Via Sacra⁴⁶.

Durante il periodo di formazione trentennale le vestali erano tenute a rispettare una serie di obblighi al pari di altri sacerdoti, come ad esempio il divieto categorico di tornare dalle proprie famiglie, la preparazione della *mola salsa*, utilizzata per cospargere le vittime da sacrificare sull'altare; o ancora assistere il pontefice massimo nella celebrazione di alcune feste e officiare il culto di Bona Dea insieme alle matrone⁴⁷. Il primo decennio di formazione era destinato all'apprendimento di tutti gli incarichi da svolgere, il secondo all'esercizio delle funzioni vere e proprie, mentre il terzo all'istruzione delle novizie⁴⁸. Nonostante i pesanti obblighi cui erano sottoposte, essere una vestale significava accedere a privilegi del tutto sconosciuti alle altre donne romane, come uscire dalla patria potestà del padre o di qualsiasi altro uomo oppure gestire i propri beni e le proprie ricchezze che non sarebbero mai state devolute alle famiglie di appartenenza⁴⁹. In ambito politico la vestale accresceva la sua figura di donna indipendente grazie alla facoltà di dare testimonianza ai processi (Tac. *Ann.* 2. 34. 4.) senza nessun tipo di giuramento, in quanto rappresentanti in terra di Vesta e quindi dotate di una forte sacralità⁵⁰. Non mancano, in aggiunta, altri privilegi di tipo sociale grazie ai quali le vestali erano vere e proprie figure da venerare, come la libertà di spostarsi in città su di una carrozza accompagnata da un littore che apriva la strada tra la folla, come accadeva per i magistrati; alle vestali

⁴² Vesta è una dea latina associata alla greca *Haestia*, protettrice del focolare pubblico e domestico e di tutta la città di Roma. Il fuoco sacro a lei dedicato ardeva ininterrottamente all'interno del tempio circolare di Vesta nel Foro Romano. Sull'origine greca di Vesta vi sono le testimonianze di Cicerone. (Cic. *nat. deor.* 2. 27. 67.; Cic. *Leg.* 2. 29.).

⁴³ DE SANCTIS 2012, pp. 126-129.

⁴⁴ L'età così giovane delle novizie vestali dipende naturalmente dalla volontà di conservare quanto più possibile la natura pura e incorrotta delle bambine.

⁴⁵ Attraverso la descrizione di Plutarco siamo a conoscenza dell'intero svolgimento della punizione di una vestale colpevole di *incestum*, la quale era condotta in una stanza sotterranea all'interno del campo Scellerato sul Quirinale, dove era destinata a morire. (Plut. *Num.* 10.11.).

⁴⁶ Per un approfondimento archeologico sull'*Atrium Vestae* e sulle sue fasi di vita vd. COARELLI 2008, pp. 99-105.

⁴⁷ DE SANCTIS 2012, p. 127.

⁴⁸ Sul tema delle vergini vestali importanti e del loro apprendimento vd. BEARD 1980; CARANDINI 2015.

⁴⁹ RAVIZZA 2020, p. 89.

⁵⁰ RAVIZZA 2020, p. 91.

erano riservati i posti in prima fila accanto ai più importanti magistrati della repubblica durante le cerimonie pubbliche⁵¹. Nel privato poi le vestali erano assolutamente libere di comprare, affittare, vendere terre, ma anche possedere e manomettere schiavi⁵². In altre parole, le sacerdotesse di Vesta, pur sotto stretta sorveglianza del pontefice, godevano di una vita agiata.

Data l'elevata quantità di libertà e privilegi cui avevano diritto, diversi studiosi si sono domandati da dove e da quando le sacerdotesse di Vesta hanno acquisito tale libertà di azione. Un'interessante teoria considera la possibilità di una interferenza di matrice etrusca: fin dalla monarchia dei Tarquini la civiltà etrusca ha influenzato profondamente la società romana in diversi settori, dall'urbanistica alla politica fino alla religione. In quest'ottica si è ipotizzato che le libertà e il tipo di emancipazione di una vestale derivino da quelle delle donne etrusche, nei confronti delle quali i romani hanno sempre mostrato diffidenza o disprezzo⁵³, infatti, le donne etrusche non erano poste sotto la patria potestà e ricoprivano importanti compiti sia a livello politico che amministrativo⁵⁴.

Figura 3: i resti del tempio di Vesta nel Foro Romano. Il suo attuale aspetto si deve al restauro di Giulia Domna dopo l'incendio del 191 d.C. Foto da

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Temple_of_Vesta,_Upper_Via_Sacra,_Rome_%288158014011%29.jpg

Gli auguri e la divinazione

Un ulteriore collegio sacerdotale dalle notevoli valenze sia religiose sia politiche è quello degli auguri, la cui origine viene fatta risalire alla fondazione di Roma⁵⁵. Il termine *augur*, che indica il sacerdote esperto della disciplina augurale, come anche *augurium* e l'aggettivo *augustus*, deriva dal verbo *augere* che significa "accrescere, ingrandire"⁵⁶. Gli auguri (*augures*) erano esperti nell'interpretare gli auspici degli dèi.⁵⁷ Prima di addentrarci nell'esaminare il funzionamento di questa arte divinatoria, occorre innanzitutto specificare cosa sono gli *auspicia* e cos'è l'*augurium*. Prendere gli auspici nel mondo romano significava osservare nel cielo i segni che gli dèi mandavano per esprimere assenso o dissenso su una determinata questione: i fenomeni da osservare erano il volo degli uccelli (*ex avibus*) oppure la traiettoria dei fulmini (*ex caelo*). Ed ecco che entrano in scena gli auguri che, *capite velato*, in base ai fenomeni che avevano osservato in una determinata porzione del cielo (*templum in aere*)⁵⁸, delimitata tramite l'ausilio di un bastone ricurvo, noto come lituo, fornivano l'esatta interpretazione della volontà degli dèi, ossia l'*augurium*. Di fatto potremmo paragonarlo ad una specie di

⁵¹ DE SANCTIS 2012, p. 127.

⁵² RAVIZZA 2020, p. 92.

⁵³ RAVIZZA 2020, p. 94.

⁵⁴ Per uno studio più in dettaglio sulla figura della donna nell'antichità vd. CANTARELLA 1995.

⁵⁵ Celebre è il racconto della disputa tra Romolo e Remo che dovevano ricevere il favore degli dèi tramite l'osservazione del volo degli uccelli per diventare re di Roma. (vd. CARANDINI 2013).

⁵⁶ CHAMPEAUX 2002, p. 74; DE SANCTIS 2012, p. 54.

⁵⁷ Per una maggiore analisi sulle caratteristiche della disciplina augurale vd. CATALANO 1960.

⁵⁸ Sulla nozione di *templum* vd. DE SANCTIS 2012, pp. 50-54.

“benedizione” divina⁵⁹. Inoltre, la loro conoscenza dei segni divini si basava sullo studio dei *libri de auspiciis*, al cui interno era racchiusa tutta la disciplina augurale⁶⁰. Ma quand’è che gli auguri erano chiamati a interpretare la volontà degli dèi? Le motivazioni sono diverse, ma tutte sono accomunate dal fatto che qualsiasi azione, come dichiarare guerra, prendere decisioni politiche, riunire le assemblee, l’ingresso nei sacerdoti o l’assunzione di una magistratura, costruire un tempio per una divinità, necessitava prima di tutto di una approvazione divina (in genere Giove), in altre parole di una *inauguratio*⁶¹. Pertanto, la figura dell’augure era chiaramente un importante fattore che poteva influenzare la vita politica e militare della città e di riflesso i magistrati nel prendere determinate decisioni.

In origine l’accesso al collegio degli auguri era esclusivamente riservato a 5 patrizi, che scelti per cooptazione, ricoprivano la carica a vita. Grazie all’emanazione della *Lex Ogulnia* nel 300 a.C., l’accesso al sacerdozio fu consentito anche ai plebei per un massimo di 9 auguri. In seguito prima Silla e poi Cesare ne incrementarono il numero rispettivamente di 15 e di 16⁶².

Conclusion

L’esame dei collegi dei Pontefici, delle Vestali e degli Auguri offre uno spaccato significativo sulla complessità e la profondità del sistema religioso romano. Lungi dall’essere semplici figure marginali, questi collegi sacerdotali occupavano una posizione centrale nella vita pubblica e privata, influenzando profondamente la politica, il diritto, la cultura e la quotidianità dei romani. I Pontefici, custodi della tradizione e del calendario religioso, garantivano la continuità con il passato e l’ordine nel presente. Le Vestali, con il loro fuoco sacro, incarnavano la prosperità e la sicurezza dello Stato, simboleggiando la continuità e la stabilità di Roma. Gli Auguri, interpreti della volontà divina, legittimavano le decisioni politiche e militari, fornendo una cornice religiosa alle azioni dello Stato.

Attraverso le loro diverse funzioni, questi tre collegi, insieme ad altri, tessavano una fitta rete di pratiche e credenze che permeavano l’intera società romana. Il sacerdozio, quindi, non era concepito come una vocazione individuale, ma come un’attività collegiale, strettamente legata al bene pubblico e al mantenimento della *pax deorum*, la pace con gli dèi. Il declino di questi collegi, con l’avvento del cristianesimo e il consolidamento del potere imperiale, segnò la fine di un’epoca e la trasformazione del panorama religioso romano.

⁵⁹ DE SANCTIS 2012, p. 55.

⁶⁰ DE SANCTIS 2012, p. 54.

⁶¹ Le procedure di una *inauguratio* sono descritte in un passo di Livio, dove lo storico racconta la proclamazione del re Numa dopo che il sacerdote ha interpretato gli auspici favorevoli degli dèi (Liv. 1. 18).

⁶² RAVIZZA 2020, p. 32.

Bibliografia

- BEARD 1980: M. Beard, *The Sexual status of Vestal Virgins*, in JRS, 70, pp. 12-27.
- BEARD *et al.* 1998: M. Beard, J. North, S. Price, *Religions of Rome, I. A History; II, Sourcebook*, Cambridge University Press, Cambridge.
- CANTARELLA 1995: E. Cantarella, *L'ambiguo malanno. La donna nell'antichità greca e romana*, Milano, 1995
- CARANDINI 2013: A. Carandini, *La fondazione di Roma raccontata da Andrea Carandini*, Laterza, Roma-Bari
- CARANDINI 2015: A. Carandini, *Il fuoco sacro di Roma. Vesta, Romolo, Enea.*, Laterza, Roma-Bari
- CATALANO 1960: P. Catalano, *Contributi allo studio del diritto augurale*, Giappichelli, Torino.
- CHAMPEAUX 2002: J. Champeaux, *La religione dei romani*, Il Mulino, Bologna.
- COARELLI 2008: F. Coarelli, *Roma*, Laterza, Roma-Bari
- DE SANCTIS 2012: G. De Sanctis, *La religione a Roma*, Carocci, Roma
- JACQUES, SCHEID 2005: *Roma e il suo Impero. Istituzioni, economia, religione*, Laterza, Roma-Bari
- MEADE 2021: G. Meade, *Romans, Religion, and the Aid of the Gods: An Exploration of the Pontifex Maximus in Roman Society*, University of Portland.
- PALOMBI 2016: D. Palombi, *I Fori prima dei Fori: storia urbana dei quartieri di Roma antica cancellati per la realizzazione dei Fori Imperiali*, Roma
- PASQUALINI 2006: A. PASQUALINI, *Mappa liturgica dei flamini minori di Roma*, in M.L. Caldelli, G. Gregori, S. Orlandi (a cura di), "Epigrafica 2006". Atti della XIV^e Rencontre sur l'épigraphie in onore di Silvio Panciera, con altri contributi di colleghi, allievi e collaboratori, Quasar, Roma 2008, pp. 437-452
- RAVIZZA 2020: M. Ravizza, *Pontefici e Vestali nella Roma repubblicana*, Milano
- SCHEID 2011: J. Scheid, *Quando fare è credere*, Laterza, Roma-Bari
- SMITH 1998: J. Z. Smith, *Religion, Religions, Religious*, in M. C. Taylor (ed.), *Critical Terms for Religious Studies*, University of Chicago Press, Chicago, pp. 269-284.